

REPORTE DE CASO CLINICO

Extracción del incisivo inferior como tratamiento del apiñamiento severo en paciente clase I esquelético

Lower incisor extraction as a treatment for severe crowding in skeletal class I patient

Ana Patricia Barberán Cevallos¹. Eduardo Francisco Pazmiño Rodríguez²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0000-5363-8997>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8094-7787>

Correspondencia:

e.apbarberan@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La extracción de un incisivo inferior es una técnica poco convencional en comparación con la extracción de premolares en los casos de apiñamiento dental severo, permite reducir el tiempo y la biomecánica a la hora de tomar decisiones para resolver casos en pacientes con características similares. Por ello, el objetivo de esta investigación se enfoca en analizar la efectividad de la extracción del incisivo inferior como alternativa de tratamiento para el apiñamiento severo en un paciente clase I esquelético atendido en las clínicas de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Es un estudio de caso con enfoque cualitativo, que describe el diagnóstico, el plan de tratamiento y la evaluación, sustentado en el método analítico-sintético de las observaciones recopiladas a través de la historia clínica, donde se reporta un paciente masculino de 17 años de edad, con presencia de apiñamiento severo y mordida cruzada en las piezas 12 y 43. El plan de tratamiento se realiza con extracción del órgano dentario 31, bajo la prescripción de MBT slot 0.022" x 0.028". Este trabajo busca contribuir al conocimiento en el área de la ortodoncia. Los resultados expuestos en este estudio servirán para promover la utilización de alternativas de tratamiento, reconociendo que la extracción del incisivo inferior es una alternativa efectiva en el tratamiento para el apiñamiento severo, clase I esquelético, demostrando estabilidad funcional y estética.

Palabras clave: Apiñamiento severo; incisivo inferior; reporte de caso.

ABSTRACT

The extraction of a lower incisor is an unconventional technique compared to premolar extractions in cases of severe dental crowding. It allows for a reduction in treatment time and simplifies biomechanics when making decisions to resolve cases in patients with similar characteristics. Therefore, the objective of this research is to analyze the effectiveness of lower incisor extraction as an alternative treatment for severe crowding in a skeletal Class I patient treated at the postgraduate orthodontics clinics of San Gregorio de Portoviejo University. It is a case study with a qualitative approach that describes the diagnosis, treatment plan, and evaluation, supported by the analytical-synthetic method applied to observations gathered from the clinical history. The report presents a 17-year-old male patient with severe crowding and crossbite affecting teeth 12 and 43. The treatment plan involved the extraction of tooth 31, following the MBT prescription with a 0.022" x 0.028" slot. This work aims to contribute to the body of knowledge in the field of orthodontics. The results presented in this study will help promote the use of alternative treatment options, recognizing that lower incisor extraction is an effective approach for treating severe crowding in skeletal Class I cases, demonstrating both functional and aesthetic stability.

Keywords: Severe crowding; lower incisor; skeletal class I; case report

INTRODUCCIÓN

El apiñamiento dental constituye una maloclusión común que compromete tanto la funcionalidad como la estética del paciente. Desde tiempos antiguos y aún en la actualidad, esta situación representa uno de los principales motivos de consulta odontológica, evidenciando la necesidad de encontrar soluciones terapéuticas a los problemas que le aquejan.

Estudios realizados por investigadores, entre los que destacan Quezada y Ramos(1), Méndez y Silva(2), hacen relación al apiñamiento dental, su definición, diagnóstico y alternativas de tratamiento, llegando a deducir que: es una de las maloclusiones más comunes en pacientes, indistintamente de la edad o sexo del paciente, puede aumentar el grado de complicación con el transcurso de los años, puede ser leve, moderado o severo, los diagnósticos de apiñamiento definen el grado y las alternativas de tratamiento.

Clínicamente, en la práctica de ortodoncia, el tipo de maloclusión determina las decisiones de planificación del tratamiento (3). El sistema estomatognático en personas con clase I esqueléticas tienen como características: bases óseas equilibradas y funcionalmente normales, mientras que en sujetos con clases II y III se observa una falta de equilibrio estructural predisponiendo modificaciones funcionales (4). Crossley et al. (5) realizan una investigación en 75 modelos donde determinaron que las medidas del arco dental y la base maxilar fueron significativamente mayores en los hombres que en las mujeres.

En un estudio publicado en la revista *Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research* en el año 2022 comprobó que el apiñamiento leve del arco mandibular era más común que el apiñamiento moderado y severo (6). Los estudios referidos determinan la importancia de tratar el apiñamiento, porque al no ser tratado oportunamente pueden ocasionar problemas en la masticación, pronunciación, deglución y estética, caries dentales, deterioro del crecimiento facial y menor

calidad de vida (7).

Respecto al diagnóstico del grado de apiñamiento se debe principalmente conocer el tamaño y la forma de dientes, lo cual tiene una gran influencia genética en la, se debe incluir los conocimientos de discrepancia del ancho mesiodistales de los dientes maxilares y mandibulares y su efecto sobre la maloclusión (8). La diferencia entre ambas medidas indica la discrepancia oseo- dentaria que presenta el paciente, si es negativa se traduce a la presencia de apiñamiento (9).

Quezada & Ramos (10) determinan que el apiñamiento severo es el más agresivo ya que se evidencia que existen graves problemas de discrepancia entre hueso-diente y es aquí donde se deberá plantear distintas alternativas de soluciones para ganar espacios ya que con la vestibularización de los incisivos y el desgaste interproximal no es suficiente por ello se decide realizar la extracción de piezas permanentes, siempre se tiene como primera opción los primeros y segundos premolares por estar más cerca del sector anterior, el incisivo inferior es otra alternativa de tratamiento de apiñamiento solo que menos usada.

La extracción del incisivo mandibular se ha notificado como una rara opción de extracción en el tratamiento ortodóntico con una frecuencia que oscila entre el 2,1% y el 6% (11). El concepto fue propuesto por primera vez por Hahn, presentando en su literatura predominantemente con informes de casos (11).

En síntesis, Durón & Tafoya (12) determinan que la extracción de un incisivo inferior es un método eficaz para la corrección de maloclusiones, debido al sistema de comparación con mecánicas convencionales donde invariablemente se realizarían extracciones de primeros y segundos premolares. "La extracción estratégica de un solo incisivo mandibular puede servir como una modalidad terapéutica viable para maloclusiones específicas, con el objetivo de establecer una dentadura armoniosa tanto funcional como estética" (13). Se

determina que la extracción de incisivos (extracción simétrica) suele ser más fácil (14).

Un estudio retrospectivo en la evaluación de los resultados y la estabilidad después de la extracción de incisivo mandibular, encontró que los resultados del tratamiento con extracción de incisivo mandibular mostraron buenas mejoras en el índice de PAR, (encargado de evaluar los resultados ortodóncicos), demostraron la reducción en el ancho intercanino evidenciando después del período de retención, que se observó incluso con las otras dos modalidades de tratamiento que se compararon. Por lo tanto, con una evaluación cuidadosa, se considera que la extracción de incisivo mandibular podría considerarse una opción de tratamiento válida (11).

Lo más relevante de este reporte de caso está dado en que la literatura no evidencia suficientes casos relacionados con este tipo de maloclusión y tratamiento, por lo que el objetivo de este caso es analizar la efectividad de la extracción del incisivo inferior como alternativa de tratamiento para el apiñamiento severo en un paciente clase I esquelético atendido en las clínicas de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, creando así un impacto novedoso al exponer que no siempre es necesario realizar la extracción de más piezas dentales para darle solución a un apiñamiento severo si se lleva un buen diagnóstico y una buena planificación de tratamiento, obteniendo resultado óptimo funcional y estético.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de 17 años, de sexo masculino, con antecedentes de salud de estrabismo divergente, y antecedentes familiares maternos de asma e hipertensión, acude a la consulta odontológica de la Universidad San Gregorio de Portoviejo manifestando su preocupación por presentar los dientes montados y chuecos.

Se informó y llenó el consentimiento informado y asentimiento para proceder al tratamiento e incluirlo en

el manuscrito a publicar como parte del proceso de investigación. Se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el código CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0023.

Diagnóstico clínico

Se realizaron los procedimientos requeridos para el diagnóstico incluyendo toma de fotografías, toma de impresiones y elaboración de modelos de estudio, toma de radiografías panorámicas, cefálicas y análisis cefalométrico de Steiner (15,16), y Jarabak (17). No se registraron tratamientos ortodóncicos previos, el paciente no ha tomado medicamentos en los últimos seis meses y sin presencia de alergia a medicamentos.

En el análisis clínico facial se identificó tipo de cara mesofacial, un perfil convexo, presencia de una nariz mediana, labios funcionales y mentón mediano en relación a su rostro.

Figura 1. Fotografías iniciales extraorales del paciente

Nota. A. fotografía sin sonrisa B. fotografías con sonrisa; muestra el apiñamiento C. fotografía de perfil muestra un perfil convexo, con sellado labial y sin incompetencia labial.

Figura 2. Fotografías iniciales intraorales del paciente

Nota: A. Vista oclusal de la arcada superior: forma de la arcada ovoide, presencia de apiñamiento moderado anterosuperior, ausencia de las piezas 18,28. B. Vista oclusal de la arcada inferior: forma de la arcada ovoide, apiñamiento severo anteroinferior, ausencia de las piezas 38,48, C. Vista frontal: líneas medias no coincidentes, mordida cruzada entre 12,43, caninos superiores ectópicos, overjet y overbite de 2 mm D, E. Vista lateral izquierda y derecha: relación molar clase III y caninas no aplican.

Figura 3. Radiografía panorámica inicial del paciente

Nota. Se evidenció asimetría normal de cóndilo y ramas. Asimetría funcional del cuerpo mandibular, presencia de terceros molares inferiores impactados y superiores retenidos.

Figura 4. Radiografía cefálica, trazado cefalométrico de Steiner y Jarabak

Nota. A. Radiografía cefalométrica: se evidencia maxilares en normal. B. trazado cefalométrico de Steiner y Jarabak: se observan a los ángulos SNA y ANB en normal, confirmando una clase I esquelética.

Para este estudio se recopilaban varios análisis cefalométricos como el de Steiner (15,16) y Jarabak (17), dando como resultado la presencia de clase I esquelética, tendencia a mordida abierta esquelética, crecimiento horizontal, mandíbula pequeña en relación con la base craneal anterior, cóndilo en posición anterior en relación a la cavidad glenoidea, menor proyección del rostro, plano oclusal tipo II, retroquelia del labio superior, biproclinación dentoalveolar o mayor probabilidad de extracciones, proclinación dentoalveolar mandibular, proclinación dentoalveolar maxilar.

Tabla 1. Análisis cefalométrico de Steiner

Ángulos	Valor Normal	Valor Paciente	Interpretación
SNA	82° +/- 2°	80°	Norma
SNB	80° +/- 2°	78°	Norma
ANB	2° +/- 2°	2°	Clase I esquelética

Nota. Fuente de elaboración a partir de trazado cefalométrico del paciente.

Tabla 2. Análisis cefalométrico de Jarabak

Medidas	Valores Norma	Valores Paciente	Interpretación
S	123° (+-5)	116°	Tendencia clase III esquelética
Ar	143° (+-6)	158°	Menor proyección del rostro
Gn/sup	55° (+-3)	41°	Retrognatismo mandibular
Gn/inf	75° (+-3)	82°	Tendencia a mordida abierta esquelética
I.inf. a GO-GN	90° (+-5)	103°	Proclinación dentoalveolar mandibular
I.sup. a S-N	103° (+-2)	106°	Proclinación dentoalveolar maxilar
Angulo interincisivo	131° +/- 2°	117°	Biproclinación, mayor probabilidad de extracciones
Plano Oclusal	COMPARATIVO	Divergente	TIPO II
SE	22mm	16mm	Cóndilo en posición anterior en relación a la cavidad glenoidea
Perfil Blando	L.S -2mm +/-2mm	-4mm	Retroquelia del labio superior
	L.I 0mm +/-2mm	-2mm	Norma
A.FA	105-120mm	131mm	Crecimiento vertical Excesivo
A.F.P	70-85mm	90mm	Crecimiento horizontal, Braquifacial
L.C.B.A	71mm +/-3mm	69mm	Mandíbula pequeña en relación a la base craneal anterior.
L.C.M	71 +/-5mm	63mm	
L.B.C.P	32mm +/-3	32mm	Norma
L.R.M	44mm +/-5mm	54mm	Crecimiento horizontal

Nota. Fuente de elaboración a partir de trazado cefalométrico del paciente.

Tratamiento

Tomando en cuenta los parámetros obtenidos en el diagnóstico se planteó como alternativa de tratamiento de la extracción de la pieza 31 con la finalidad de conseguir alineación de todas las piezas dentales en las arcadas y a su vez conseguir estabilidad y estética. Se planificó el tratamiento en 6 fases en el que se evidencian mejoras significativas.

Nota: Se realiza la cementación de Brackets con prescripción MBT slot 0.022" x 0.028" con tubos simples hasta los segundos molares, uso de arco 0,12 NITI superior e inferior, cinchado de arco 45° por un mes. En algunas piezas no se colocó Brackets por el escasos espacio que presentaban.

Figura 5. Primera fase- cementación y prenivelación

Figura 6. Segundo fase- alineación y nivelación

Nota: en esta fase se colocaron una secuencia de arcos NITI 0.14, 0.16, 0.18 en cada control, Se ubicó open coil en la arcada superior e inferior para conseguir espacio para las piezas 12, 32, 41 y 42. Cuando se logró la ubicación deseada de las piezas dentales se y se realizó la extracción de la pieza 31.

Figura 7. Tercera fase – corrección de mordida y relación molar y canina

Nota: En esta fase se colocó arco 16x22 de acero, en la arcada superior se realizaron desgastes interproximales (stripping) entre lateral y canino para conseguir un reajuste del overjet con ayuda de arco de retracción simple.

Figura 8. Cuarta fase – Paralelización de raíces.

Nota: En esta fase se ubica arco de acero 17x25 de acero y se realiza amarre de ligaduras en 8 de molar a molar cinchando a 90°, se indicó el uso de elásticos intermaxilar 3/16 medianas en forma de triángulo.

Figura 9. Quinta fase – Renivelación

Nota: En esta fase se reposiciona el Brackets #23 y se coloca arco 0,18 de NITI superior e inferior y se cincha a 45°.

Figura 10. Sexta fase – Acabado y terminado.

Nota: En esta fase se ubicó arcos 019 x 025 acero por 2 meses cinchado 90° amarrado con ligadura metálica en 8 de molar a molar.

Evaluación del tratamiento

Realizadas las 6 fases de tratamiento planificadas, se observaron resultados favorables, que coinciden con los objetivos planteados al inicio del tratamiento, consiguiendo liberar el apiñamiento, mejorar el perfil, llaves caninas estables, overjet y overbite adecuados. El paciente refiere sentirse más seguro a la hora de sonreír y de ingerir sus alimentos.

Una vez hecho el retiro de la ortodoncia, se mantiene al paciente con el uso de contenciones superior e inferior (figura, 10) dándole indicaciones de su uso, se toman fotografías finales para determinar el antes y después del

tratamiento (figura 11, 12, 13).

Figura 11. Fotografías de adaptación de contenciones finales del tratamiento.

Nota: A, B, C, vista frontal, lateral derecho e izquierdo con contención de acetato. E, arcada inferior con retenedor fijo de canino a canino.

Figura 12. Fotografías intraorales comparativas del antes y después.

Nota: A, B, C con vista frontal, lateral derecha e izquierda del antes del tratamiento. D, E, F, con vista frontal, lateral derecha a izquierda del después del tratamiento.

Figura 13. Fotografías intraorales comparativas del antes y después en vista oclusal.

Nota: A, B vistas oclusales superior e inferior antes del tratamiento. C, D vistas oclusales superior e inferior después del tratamiento.

Figura 14. Fotografías extraorales comparativas del antes y después del tercio inferior.

Nota: A, B, muestran el antes de su sonrisa y el perfil. C, D, muestra el después de su sonrisa y el perfil.

DISCUSIÓN

En ortodoncia puede ser difícil resolver algunas discrepancias esquelético-dentales sin extracciones, y la oclusión normal podría verse comprometida si se induce una protrusión severa para mantener todos los dientes en la boca (18). En virtud de ello, el objetivo principal de la extracción dental con fines ortodóncicos es proporcionar un nivel de estética, funcionalidad y estabilidad que no se podría lograr con ningún otro método (1). Los primeros o segundos premolares han sido generalmente los dientes de elección debido a su

proximidad a la zona de los incisivos (19).

La extracción de incisivos mandibulares está indicada en casos cuidadosamente seleccionados para resolver el apiñamiento, especialmente cuando las necesidades de espacio y la estética facial no requieren mayores movimientos dentales (20). Es eficaz en el tratamiento de la maloclusión de Clase I en dentición permanente con apiñamiento mandibular anterior moderado. La extracción intencional de un incisivo mandibular permite al ortodoncista lograr mejores resultados funcionales, oclusales y estéticos con mínima manipulación ortodóncica (21).

En este reporte el objetivo fue analizar la efectividad de la extracción de un incisivo inferior como tratamiento del apiñamiento severo en paciente clase I esquelético. Se trató de un paciente masculino de 17 años que presentó apiñamiento severo y mordida cruzada en las piezas 12 y 43. El tratamiento ortodóncico fue planificado bajo en la técnica MBT con prescripción 0.022" x 0.028" con tubos simples hasta los segundos molares. En la primera fase de se niveló con arco 0,12 NITI, cinchado de arco 45°, en algunas piezas al inicio no se logró cementar Brackets por la falta de espacio.

Luego se alineó y se niveló con la secuencia de arcos NITI 0.14, 0.16, 0.18. Se ubicó open coil en la arcada superior e inferior para conseguir espacio para las piezas 12, 32, 41 y 42. Cuando se logró la ubicación deseada de las piezas dentales se realizó la extracción de la pieza 31. En la tercera fase se corrigió la mordida y relación molar con arco 16x22 de acero, en la arcada superior que también presentó apiñamiento se optó por realizar desgastes interproximales (stripping) entre lateral y canino consiguiendo a su vez un reajuste del overjet con ayuda del arco de retracción simple.

En la literatura no se aprecia un consenso sobre la extracción de un incisivo inferior como una opción terapéutica para el tratamiento del apiñamiento (11). Por lo tanto, es un tema controversial. Según la investigación

desarrollada por Berbert et al. (20). Existen cuatro indicaciones clásicas para la extracción de incisivos mandibulares: anomalías en el número de dientes anteriores, anomalías del tamaño de los dientes, erupción ectópica de los incisivos y maloclusiones moderadas de Clase III.

En este caso en particular se decidió realizar la extracción de la unidad dental 31 la cual fue seleccionada por tener la posición más lingualizada. La idea se derivó de la necesidad de ganar espacio para poder alinear el arco sin comprometer el perfil facial ni prolongar el tratamiento con técnicas más complejas.

La extracción de un incisivo inferior para corregir el apiñamiento ha sido reportada por varios estudios (21,22). Los resultados de un metaanálisis publicado por Gandhi et al. (11). Sugieren que la extracción de un incisivo inferior era una opción de tratamiento válida, y los resultados son comparables con los de los grupos de extracción de premolares y no extracción, sin diferencias significativas entre ellos. Por lo tanto, la considera una opción de tratamiento aceptada y su elección debe basarse en la situación clínica.

La revisión sistemática publicada por Ajwa et al. (23), concluyó que existen indicaciones y diferentes impactos de la extracción de incisivos mandibulares como alternativa para fines ortodóncicos, siendo su indicación más frecuente los casos de apiñamiento anterior mandibular de moderado a severo. No obstante, existen lagunas sobre la tasa de recidiva postratamiento tanto de la extracción de un incisivo inferior como de la extracción de premolares.

De hecho, un aspecto importante de todo tratamiento de ortodoncia es el de las recidivas. En el caso del apiñamiento inferior un estudio publicado por Mahmoudzadeh et al. (24), incluyó pacientes que fueron tratados con extracción de un incisivo inferior, sin extracción o con extracción de premolares. Se observó recidiva en los tres grupos por lo que parece que la

modalidad de tratamiento ya sea con o sin extracción, no es un factor determinante en la recaída postratamiento. Sin embargo, en otra investigación desarrollada por Maaz et al. (25) en el que también se compararon tres grupos con los mismos parámetros, los resultados oclusales subóptimos se correspondieron con en el grupo de extracción de un incisivo inferior, mientras que los mejores resultados oclusales y estéticos se obtuvieron a partir de la extracción de premolares y del tratamiento sin extracciones.

Durante la evolución del tratamiento se observaron claras mejoras estéticas en el paciente quien refiere sentirse satisfecho con los resultados, lo cual influye en una mejora significativa de su calidad de vida. Desde el punto de vista clínico, este caso aporta evidencia sobre la aplicabilidad de esta técnica en pacientes Clase I esquelética con apiñamiento inferior severo.

Sin embargo, debido a la falta de consenso, es fundamental seleccionar cuidadosamente a los pacientes, basándose en un análisis integral que incluya estudios cefalométricos, análisis de modelos, evaluación de simetría y consideraciones estéticas. Este enfoque individualizado puede optimizar los resultados y minimizar los riesgos asociados. La extracción de un incisivo inferior representa una alternativa válida y eficaz en casos bien seleccionados de apiñamiento severo, especialmente cuando se busca una solución menos invasiva y más eficiente.

Aunque esta técnica no debe considerarse la primera opción de tratamiento en todos los casos de apiñamiento inferior, su aplicación puede resultar altamente beneficiosa en contextos específicos. En definitiva, el presente caso realiza un aporte al cuerpo de evidencia clínica disponible, al ilustrar un ejemplo exitoso de este tipo de abordaje, y respalda la necesidad de continuar documentando y evaluando estos tratamientos mediante estudios longitudinales de seguimiento a mediano y largo plazo.

CONCLUSIONES

La extracción de un incisivo inferior como opción terapéutica en un paciente con clase I esquelética, presencia de apiñamiento moderado superior, apiñamiento severo inferior, y mordida cruzada entre las piezas 12,43 resultó efectiva. A pesar de las controversias que se encuentra en la literatura sobre esta técnica que muchas veces se le considera menos eficiente que la extracción de premolares o la no extracción, en casos específicos puede ser la mejor opción y lograr una mejora clínica significativa en los pacientes.

Es importante un estudio exhaustivo para seleccionar a los pacientes que pueden beneficiarse de este enfoque. Es importante que a futuro se realicen estudios observacionales analíticos, si es preciso longitudinales, de seguimiento a mediano y largo plazo para evaluar variables como la recidiva que siempre son un riesgo en los tratamientos de ortodoncia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Quezada Ortega DG, Ramos Montiel RR. Extracciones dentarias como alternativa de tratamiento en casos de clase esquelética I en adultos jóvenes con apiñamiento severo: Revisión de Literatura. RSD. 10 de mayo de 2023;12(5):e10812541594.
2. Moir-Méndez R, Esquivel-Loaiza XG, Silva-Zatarain AN. Paciente clase I esquelética con apiñamiento severo, un manejo ortodóncico interdisciplinario. 2023;
3. Fonseca-Souza G, Renostro-Souza A, Alves-Souza L, Junior GT, De Menezes-Oliveira MAH, Antunes LAA, et al. BMC Oral Health. 25 de marzo de 2024;24(1):383.
4. De Los Ríos Fernández EM. Uso de los métodos de diagnóstico de relación esquelética en los artículos publicados del 2018 al 2020 en las cuatro revistas más importantes de ortodoncia. Rev Cient Odontol (Lima). 12 de marzo de 2021;9(1):e041.
5. Crossley AM, Campbell PM, Tadlock LP, Schneiderman E, Buschang PH. Is there a relationship between dental crowding and the size of the maxillary or mandibular apical base? The

- Angle Orthodontist. 1 de marzo de 2020;90(2):216-23.
6. Yuvashree CS, Jain RK, Prasad AS. Severity of mandibular arch crowding in different sagittal malocclusions. *Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research*. noviembre de 2022;13(Suppl 1):S45-9.
 7. Ryu J, Kim YH, Kim TW, Jung SK. Evaluation of artificial intelligence model for crowding categorization and extraction diagnosis using intraoral photographs. *Sci Rep*. 30 de marzo de 2023;13(1):5177.
 8. Santiesteban-Ponciano FA, Gutiérrez-Rojo MF, Gutiérrez-Rojo JF. Severidad de apiñamiento relacionado con la masa dentaria. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. julio de 2016;4(3):165-8.
 9. Priego Ramos MJ, Enciso Y Jiménez MA. Prevalencia de apiñamiento dentario anteroinferior y su relación con los diferentes tipos de maloclusión. *RMO* [Internet]. 25 de mayo de 2020 [citado 13 de noviembre de 2024];8(2). Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/rmo/article/view/82759>
 10. Quezada Ortega DG, Ramos Montiel RR. Extracciones dentarias como alternativa de tratamiento en casos de clase esquelética I en adultos jóvenes con apiñamiento severo: Revisión de Literatura. *RSD*. 10 de mayo de 2023;12(5):e10812541594.
 11. Gandhi R, Jnaneshwar P, Venkatesan K, Devasahayam D, Rajaram K, Mohamed Azharudeen R, et al. Assessment of the outcomes and stability after mandibular incisor extraction in orthodontic patients: A systematic review and meta-analysis. *J Dent Res Dent Clin Dent Prospects*. 17 de julio de 2023;17(2):71-80.
 12. Duron Rivas D, Tafoya Barajas EU. Extracción de un incisivo inferior como alternativa en el tratamiento ortodóncico. Presentación de caso clínico. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. julio de 2016;4(3):174-80.
 13. Shinde M, Daigavane P, Kamble R, Kumar N, Agarwal N, Suchak D, et al. Clinical Insights Into Lower Incisor Extraction for Orthodontic Treatment: A Case Report. *Cureus* [Internet]. 21 de septiembre de 2024 [citado 13 de noviembre de 2024]; Disponible en: <https://www.cureus.com/articles/275829-clinical-insights-into-lower-incisor-extraction-for-orthodontic-treatment-a-case-report>
 14. Nguyen VA, Nguyen TT, Nguyen TTH. Management of an adult patient with missing one mandibular incisor, severe overjet, and midline discrepancy with asymmetric extraction, lingual appliance, and skeletal anchorage: A case report. *Journal of the World Federation of Orthodontists*. junio de 2020;9(2):86-94.
 15. Evaluación del análisis cefalométrico de Steiner en individuos con percepción estéticamente aceptable. *EUGENIO ESPEJO*. 30 de septiembre de 2024;18(3):88-100.
 16. Cubillo JBB, Smith JB. Principales análisis cefalométricos utilizados para el diagnóstico ortodóncico. *Revista Científica Odontológica*. 2006;2(1):11-27
 17. Medina-Grandez A, Llontop-Palma L, Ruíz-Mora G, Rodríguez-Cárdenas Y, Aliaga-Del Castillo A, Dutra V, et al. Concordance of the facial biotype between Bjork-Jarabak cephalometrics and photographic analysis of the facial opening angle. *J Clin Exp Dent*. 2023;e454-
 18. Yañez-Vico RM, Cadenas De Llano-Perula M, Solano-Reina E. Unusual Case of Extraction of Maxillary Lateral Incisors and Mandibular Central Incisors. *Case Reports in Dentistry*. 2017;2017:1-8.
 19. Elias KG, Sivamurthy G, Bearn DR. Extraction vs nonextraction orthodontic treatment: a systematic review and meta-analysis. *The Angle Orthodontist*. 1 de enero de 2024;94(1):83-106.
 20. Berbert M, Cotrin P, Oliveira RCGD, Oliveira RGD, Valarelli FP, Freitas MRD, et al. The influence of 3x3 bonded retainer on anterior crowding relapse in mandibular incisor extraction cases. *Dental Press J Orthod* [Internet]. 2021 [citado 22 de julio de 2025];26(6). Disponible en:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-94512021000600303&tlng=en

21. Almeida NVD, Silveira GS, Pereira DMT, Mattos CT, Mucha JN. Interproximal wear versus incisors extraction to solve anterior lower crowding: A systematic review. *Dental Press J Orthod.* febrero de 2015;20(1):66-73.
22. Zhylich D, Suri S. Mandibular incisor extraction: a systematic review of an uncommon extraction choice in orthodontic treatment. *Journal of Orthodontics.* septiembre de 2011;38(3):185-95.
23. Ajwa N, Albarkheel H, Alammam L, Alwoseamer A, Alhassoun A, Aljoudi J. The Considerations Of Mandibular Incisor Extraction In Orthodontic Treatment: A Systematic Review. *Ann Dent Spec.* 2021;9(2):42-51.
24. Mahmoudzadeh M, Mirzaei H, Farhadian M, Mollabashi V, Khosravi M. Comparison of anterior crowding relapse tendency in patients treated with incisor extraction, premolar extraction, and nonextraction treatment. *Journal of the World Federation of Orthodontists.* junio de 2018;7(2):61-5.
25. Maaz M, Fida M. Comparison of treatment outcomes as assessed by 3 indexes in subjects with Class I malocclusion treated by 3 different methods: A cross-sectional study. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.* abril de 2022;161(4):537-41.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo